

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IV, April 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

TIKUM KADLUM NG MGA PANAY-BUKIDNON: SOSYO-KULTURAL NA PAGSUSURI BATAYAN SA KONTEKSTWALISADONG BANGHAY-ARALIN

Maria Mae F. Castre, LPT

Teacher I

Carvasana National High School

Division of Iloilo, Region VI

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa Tikum Kadlum ng mga Panay-Bukidnon sosyo-kultural na pagsusuri batayan sa kontekstwalisadong banghay-aralin. Ang pananaliksik na ito ay isang kwalitatibong-deskriptibong pag-aaral na ginamitan ng palarawang pagsusuri. Layunin ng pag-aaral na ito na masuri ang kabanata 1 ng Suguidanon na pinamagatang "Tikum Kadlum" gamit ang dulong sosyo-kultural. Batay pa sa pagsusuri ang epiko ay nagtataglay rin ng mga elementong tema, simbolismo at halagahan. Nakapaloob sa kontekstong tema, ang mga taludtod ng epiko na nagtataglay ng mga sumusunod: pangangaso, mapamahiin, panaad, libangan, materyal na kultura, at pagtangkilik sa halamang gamot. Sa kabilang banda naman, ang simbolismong natuklasang nakapaloob sa epiko ay ang mga: laswa, binukot, duyan, badlit sa palad, at kawayan. Samantala, ang kahalagahang nakapaloob sa epiko ay ang mga: pagtutulungan, pag-iingat at paghanda, nasa huli ang pagsisi, matutong sumunod sa mga tagubilin, pagpapahalaga sa piangmulan at pamana. Ang nabuong kontekstwalisadaong banghay-aralin, ay isang disenyong-aralin na maaaring maging gabay sa mga guro kung paanong ang lokal epiko ay maging bahagi ng aralin sa pagpapayabong ng panitikan.

Mga Susing Salita: Tikum Kadlum, Sosyo-Kultural, Kontekstwalisadong Banghay-Aralin

1. Introduksyon

Isang epektibong pahayag ng kultura ng isang lipunan at pangunahing nagtataglay ng tradisyon at kaalaman ang panitikan na iniuugma sa bawat henerasyon. Sa pag-unlad ng panahon at pag-usbong ng modernisasyon, lumitaw ang mga teknolohiyang nagbibigay aliw, kasiyahan, at ibang pampagaan tulad ng palabas sa TV, radyo, telepono, kompyuter, at iba pa. Ang mga ito ay naging kagamitan at instrumento na nagbubukas ng maraming landasin tungo sa pag-unlad. Sa kanilang paglitaw, bahagyang nag-iba ang ating pang-unawa at pananaw sa dati'y pangunahing aspeto ng lipunan.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Ang pag-aalaga at pagpapalaganap ng mga katutubong panitikan ay isang kayamanan ng bansa, isang uri ng kultural na nagiging bahagi ng ating kasaysayan. Tinatawag ito bilang pamanang kultural, na unti-unti nang nawawala sa limot, patungo sa paglaho ng pamumuhay, kaugalian, at tradisyon ng mga naunang henerasyon. Mahalaga ang pagpapalago nito sa bawat indibidwal tungo sa isang maayos, maganda, at mapayapang pamumuhay. Ang ganitong layunin ay maabot lamang kung mayroong sapat na kaalaman ang mga tao sa kultura, kaugalian, at katutubong panitikan.

Ang pagsusuri na ito ay isang hakbang para suriin ang kasalukuyang epiko ng Calinog, Iloilo. Sa kahanga-hangang bilang ng panitikang matatagpuan sa bayan ng Calinog, ang epiko ay isa sa mga natatangi dahil ito'y isinasalaysay tuwing Hirinugyaw. Layunin din ng mananaliksik na mapalalim at mabigyang halaga ang epiko bilang bahagi ng panitikan ng mga Ilonggo, at itaguyod ang pagpapamana nito sa mga susunod na henerasyon.

Ang mananaliksik ay nagnanais ding palawakin ang ideya't kaalaman sa pagbabahagi ng ideya sa panitikan ng mga guro, lalo na sa larangan ng mga epiko. Sa pamamagitan nito, inaasam na maging mas magaan at mas epektibo ang kanilang paraan ng pagtuturo ng panitikan. Bukod dito, layunin pa ng mananaliksik na lumikha ng isang aralin na may konteksto at materyal na maaaring gamitin ng guro at mag-aaral.

Ang Memo Order No. 20, serye ng 2013, Seksyon 4 ng General Education Electives para sa mga Higher Education Institutions (HEI's) Commission on Higher Education (CHED) ay naglalaman ng ganitong probisyon:

"Draw materials cases or examples from Philippine realities and experiences and not just from those other countries". Binibigyang-diin ng kautusan ang pagkakaroon ng materyal na halimbawa at mga karanasan mula sa bansa at hindi lamang mula sa ibang bansa. Dagdag pa sa tesis ni Clet (2001), na binanggit sa pag-aaral ni Dagatan (2016), na ayon sa itinadhana ng Artikulo XIV, Seksyon 3, talata 2 ng Saligang Batas ng Pilipinas na:

Ang mga halaga ng etika at espiritwalidad ay kinakailangang palakasin, ang pagbuo ng karakter na may mataas na moralidad at sariling disiplina ay dapat itaguyod, at ang kritikal na pag-iisip at malikhain na kaisipan ay dapat itaguyod sa ng mga institusyon ng edukasyon.

Isang layunin ng mananaliksik sa pag-aaral na ito ay ang pag-unlad ng kaalaman sa pamumuhay at kultura ng mga Panay-Bukidnon, na patuloy at bahagi pa rin ng ating tradisyon. Layunin nitong maipadama at ipagmalaki ang kahalagahan ng kanilang kultura siyang bahagi ng kanilang tunay na identidad, at maipakita sa iba na mayaman ang pamanang ito, dapat ipagmalaki at ipasa sa mga susunod na henerasyon.

2. Metodolohiya

Ang paraang kwalitatibo ang ginamit sa pananaliksik na ito. Ginamit ang pakikipanayam sa pangangalap ng kasagutan mula sa mga kalahok. Ang tagapanayam ay naghanda ng mga katanungan kaugnay sa pananaw ng guro, head of tourism council

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

at IP elder. Layunin nitong makuha ang kanilang opinyon sa kung ano ang Tikum Kadlum bilang bahagi ng kulturang Panay-Bukidnon.

Ang pagsusuri ay isinagawa ng mananaliksik sa pamamagitan ng kwalitatibong-deskriptibong pag-aaral upang makuha ang pagkapanaligan ng pagsusuri. Palarawang pagsusuri ang ginamit upang mabigyang kasagutan ang nga katanungan sa pag-aaral na ito at masuri ang epikong Tikum Kadlum gamit ang dulog sosyo-kultural.

Mahalaga ang paraang palarawan sa pagbibigay ng impormasyon at mga kaalamang pagbabatayan ng isang makaagham na paghatol (Selvilla, 2001). Isinasaalang-alang nito ang umiiral na paniniwala, gawi at mga prosesong nararanasan sa kasalukuyan. Ayon kay Gay (1976) na binanggit sa pananaliksik ni Nacionales (2008), Ang palarawang pag-aaral ay naglalaman ng pagkolekta ng mga impormasyon upang masagot ang katanungan hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng pagsusuri.

Palarawang pagsusuri ang ginamit upang mabigyang kasagutan ang nga katanungan sa pag-aaral na ito at masuri ang epikong Tikum Kadlum gamit ang dulog sosyo-kultural.

Ang pagsisiyasat na ito ay may napiling tatlong kalahok mula sa bayan ng Calinog. Isang guro sa asignaturang Filipino, Head of Tourism Council ng bayan ng Calinog at isang IP Elder.

3. Resulta at Diskusyon

Ang Tikum-Kadlum Bilang Bahagi ng Kulturang Panay-Bukidnon

Ayon sa mga nakapanayam, ang epikong "Tikum Kadlum" ng Panay-Bukidnon ay naglalaman ng mga aral ng kagitingan, pag-ibig sa bayan at pagtutulungan. Ipinapakita nito ang halaga ng tapang at pagtutulungan sa harap ng mga pagsubok. Batay sa salaysay ng mga impormante, hangad nilang mapanatili ang kulturang kiangisan ng mga Calinogon para sa pagpreserba ng ating identidad at koneksyon sa lipunan. Ninanais din nilang irekomenda sa kurikulum ang pagsasama ng pagsusuri sa epikong local para mapaigting pa at mapalapit ang mga damdamin ng mga kabataan. Napatunayan sa panayam na silang may tungkulin sa pagpapayaman ng turismo ay ang tanging tumatangkilik sa kulturang kinagisan.

Mga Elemento ng Panulaan na Napapaloob sa Salik Tikum Kadlum batay sa konteksto ng tema, simbolismo at halagahan.

Sa pagsusuri ng epikong Tikum Kadlum, natuklasang mayaman ito sa **tema** na kung saan may mga pangunahing ideya ang mga taludtod nito, na ipinahayag nang direkta o hindi direkta. Nakapaloob sa elemento ang pangangaso, aswang, mapamahiin, panaad, libangan, materyal na kultura at pagtangkilik sa halamang gamot.

Ang terminong **simbolismo** namanito ay sumasagisag ng isang pangkaraniwang bagay, pangyayari, tao, o hayop na may espesyal o partikular na kahulugan. Maaaring ang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

mga simbolo ay nagmula sa mga pangkaraniwang simbolo na ipinasa mula sa iba't ibang kultura o likhang-sining, o maaaring likha ng mga manunulat upang maipahayag ang kanilang ideya o layunin. Karaniwan itong ginagamit sa mga tula o maikling kwento, kung saan ito'y ginagamit ng mga manunulat sa isang hindi literal na paraan upang maiparating ang kanilang mensahe. Ayon kay Gonzales (2005) na binanggit sa pag-aaral ni Dagatan (2016), isa sa mga elemento ng panulaan kung saan ang paglalahad ng mga saloobin, bagay at kaisipan sa pamaraan ng mga sagisag ay makikita. Nakapaloob sa elementong ito ang sumusunod: laswa, binukot, duyan, bayong, badlit sa palad at kawayan.

Sa buhay natin, mahalagang malaman ang pamantayan o sistema ng pagpapahalaga sa mga bagay-bagay, naging makabuluhan ang mga gawain kapag ito'y ating napahahalagahan lalo na sa kontekstong kultural. Sa epikong sinuri, lumitaw ang mga **pagpapahalagang**: pagtutulungan, pag-iingat at paghahanda, nasa huli ang pagsisi, matutong sumunod sa tagubilin, pagpapahalaga sa pinagmulan, at pamana.

Kontekstwalisadaong Banghay-Aralin Batay sa Elemento ng Panulaan

Ang kontekstwalisadong Banghay-Aralin ay isang gabay upang lalong matutukan ang edukasyon sa konkretong pangngailangan at karanasan ng mga mag-aaral. Ito ay masusing plano na kaugnay sa kanilang konteksto, pagpapahalaga at kalagayan na nagreresulta sa epektibong pagkatuto. Ang kontekstwalisadong banghay-aralin ay naglalaman ng mga bahaging layunin, paksa, proseso ng pagkatuto at kasunduan. Sa isang bahagi ng banghay-aralin, ang pokus ay nakatuon sa pagsusuri at dito nakapaloob ang epikong Tikum Kadlum na naging prayoridad ng mga mag-aaral.

4. Konklusyon

Ang kinalabasan ng pag-aaral ay ang mga sumusunod:

Napag-alaman na ang unang kabanata ng epiko ay nagpapakita ng kahalagahang sosyo-kultural dahil sa taglay nitong pagpapahalaga na nagsisilbing gabay at repleksiyon sa kanilang pamumuhay, pagkatao, tradisyon at kultura. Pinatunayan naman ito ni Claro (2013), sa teoryang sosyo-kultural na isang teoryang pansikolohiya na sumasaklaw sa kahalagahan ng ambag ng lipunan sa pagpapaunlad ng isang indibidwal. Ang ugnayang sosyo-kultural ay naglalaman ng malinaw na ugnayan ng lipunan at kultura sa buhay at pamumuhay ng bawat Panay-Bukidnon. Ipinapakita rin dito ang pagbibigay-halaga sa kultura at tradisyon nila.

Dagdag pa rito, ang epiko ay nagtataglay ng mga elementong tema, simbolismo at halagahan. Batay sa kontekstong tema, ang mga taludtod ng epiko ay nagtataglay ng mga sumusunod: pangangaso, mapamahiin, panaad, libangan, materyal na kultura, at pagtangkilik sa halamang gamot.

Sa kabilang dako naman, ang simbolismong natuklasang nakapaloob sa epiko ay ang mga: laswa, binukot, duyan, badlit sa palad, at kawayan.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Samantala, ang kahalagahang nakapaloob sa epiko ay ang mga: pagtutulungan, pag-iingat at paghanda, nasa huli ang pagsisi, matutong sumunod sa mga tagubilin, pagpapahalaga sa pinagmulan at pamana.

Batay sa natuklasan sa isinagawang pagsusuri, gumawa ng kontekstwalisadaong banghay-aralin ang mananaliksik, isang disenyong-aralin na maaaring maging gabay sa mga guro kung paanong ang epiko ay maging bahagi ng aralin sa pagpapayabong ng panitikan.

5. Rekomendasyon

Ayon sa natuklasan sa pagsusuri na ito, ipinapayo ng mananaliksik ang mga sumusunod:

Bigyang-halaga ang anumang anyo ng panitikan lalong-lalo na ang katutubong panitikan na tila bagang unti-unti nang nalilimutan dahil sa impluwensiyang dulot ng teknolohiya. Ang panitikang ito ay nagiging pundasyon ng mayamang panitikan mayroon tayo ngayon.

Bigyang-halaga ang panitikan sa pamamagitan ng paghihikayat at pagtangkilik sa akda tuwing may pagdiriwang tulad ng Hirinugyaw-Suguidanonay ng Calinog.

Iminumungkahi ang paggamit ng kontekstwalisadong banghay-aralin bilang isang modelo na aralin sa pagtalakay ng panitikan.

6. Sanggunian

Ched Memorandum Number 20. S. 2013 Genereal Education Curriculum : Hollistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies from CHED website: <https://ched.gov.ph/wp-content/uploads/2017/10/CMO-No.20-s2013.pdf>

Claro, ML. (2013). Loa ng mga Ilonggo: Pagtitipon at Pagsusuring Sosyo-Kultural. Nailathalang Tesis. Pamantasang Estado sa Kanlurang Bisayas, Luna St. Lapaz, Iloilo City

Dagatan, D. (2016). Sosyo-Kultural na Pagsusuri ng mga Luwang Hiligaynon: Mungkahing Pagpapayaman ng Silabus sa Pagtuturo ng Panitikang Rehiyunal. Disertasyon sa Kursong Doktor ng Pilosopiya sa Filipino, Pamantasan ng Bohol, Lunsod ng Tagbilaran.

Nacionales, M. (2008). Paglinang at Pagtataya ng Modyul sa Pagbasa. Di-Nailathalang Tesis, Master ng mga Sining sa Edukasyon (Filipino) Pamantasang Estado ng Kanlurang Bisayas, Lunsod ng Iloilo.

Nepomuceno, ML. (2011). Isang Pagsusuri sa Historical/Sosyolohikal na Pananaw. Bulacan State University.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Olapane et al. (2021). Cultural Preservation of Panay Bukidnon-Halawodnons Amidst Emergent Society. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 3(11), 41–56. <https://doi.org/10.32996/jhss.2021.3.11.4>

Rabuco, A. (2006). *Hiligaynon Mythological Stories and Folktales. Analysis and Translation.*

Recabar, CM. (2015) *Pagsasalin at Pagsususri ng Siday sa Pamalaye (Tulang Pamanhikan ng Antique) Inilathalang Tesis.* Unibersidad ng Iloilo, Rizal St. Iloilo City.

Sebastian, et. Al (2005). *Retorika.* Bede's Publishing House. Quezon City.

Villaluz, A. (2020) *Pagbuo at Balidasyon ng Modyul sa Filipino ng Ikawalong Baitang sa Cabuyao Integrated National High School.* Retrieved February 28, 2021, from <https://pdfcoffee.com/pagbuo-at-balidasyon-ng-modyul-sa-filipino-8-pdf-free.html>.

DOI 10.5281/zenodo.10972832

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.